

Богдан Омельчук,
кандидат історичних наук,
завідувач кафедри філософії
та суспільно-гуманітарних дисциплін
<https://orcid.org/0000-0001-8055-8108>

**ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ'ЯТОК
ДОБИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА**

JEL Classification: K19 Other

© Омельчук Б.А., 2019

Анотація. Аналізується юридичний аспект охорони, реставрації та музеєфікації культурної спадщини доби Галицько-Волинського князівства на сучасному етапі. Обґрунтовується актуальність науково виваженої музеєфікації цих пам'яток та поглибленого їх вивчення з метою посилення патріотично-виховної складової державної гуманітарної політики.

Ключові слова: пам'ятки, Галицько-Волинське князівство, реставрація, музеєфікація.

Annotation. The days of the Galicia-Volyn principality are an important stage in the formation of Ukrainian statehood. Therefore, popularization of state achievements of this period of Ukrainian history is traditionally an important component in the activities of historical and cultural reserves, local historical and local history museums of Western Ukraine.

The legal aspect of protection, restoration and museuming of the cultural heritage of the Galicia-Volyn principality at the present stage is analyzed. The relevance of scientifically weighted museification of these monuments and in-depth study of them in order to strengthen the patriotic and educational component of the state humanitarian policy is substantiated.

The research, fund and exposition work of the newly created historical and cultural reserves in Lviv region, which preserve the monuments of the Galicia-Volyn state, is being conducted by Kvolu. This is especially noticeable in the example of the Stilskoye Mradiy Reserve, whose main monument, although explored in the 1980s, is quite a large area, but it still does not reveal an elitist quarter, or even any finds that would allow it to be identified. Of course, there is a tribal elite here. However, given the scale of the whole complex of fortifications, such elite monuments should be effectively manifested in the results of archaeological research. And their location will clearly indicate the ethno-political feature of the region of Galicia Opil before and during its inclusion in the Kyiv state.

Obviously, it is not far from the time when one of the researchers in the foreign historiography will be asked the question: Prince and King Danylo Halytsky is a historically Ukrainian statesman or the owner of some supranational entity. We have had a similar result for a long time with the personalities of many of the great princes of Kiev, who have firmly entered the pantheon of prominent historical figures of the neighboring state.

Thus, the proper implementation of the legal acts in force in Ukraine will be of great importance for the whole socio-humanitarian sphere of the state.

Keywords: monuments, Galicia-Volyn principality, restoration, museum.

Вступ

Доба Галицько-Волинського князівства є важливим етапом формування Української державності. Тому популяризація державницьких досягнень цього періоду української історії традиційно є важливою складовою у діяльності історико-культурних заповідників, місцевих історичних та краєзнавчих музеїв Заходу України.

Переважна більшість пам'яток доби Галицько-Волинського князівства належать до категорії археологічних. Важливою складовою історико-культурних заповідників Галича та Володимира є також пам'ятки архітектури.

Історію становлення юридичної бази для охорони старожитностей в Україні вивчала низка дослідників [4; 5].

Пам'ятки доби Галицько-Волинського князівства займали важливе місце ще у діяльності Культурно-історичного музею НТШ у Львові у 1920-1930-і рр. Згодом, у 1950-1960 роках в структурі Львівського історичного музею було створено спеціальний сектор «історії Староруського періоду» [12, с. 55].

Однак, питання музеєфікації виявлених нерухомих пам'яток, зокрема, монументальної архітектури державні чинники не раз злочинно обходили увагою. Внаслідок такої недбалості у 1960-1980-х рр. було передано під щільну садибну забудову, наприклад, територію літописного монастиря Св. Михайла у Володимирі, де у 1956-57 рр. було досліджено добре збережені фундаменти монументальних споруд середини XIII ст. [15, с. 26]. А щойно відкриті археологами одні з перших християнських святинь Галичини [11] у важливому центрі Галицько-Волинської держави – літописному Звенигороді біля Львова наприкінці 1960-х рр. прогнозовано були забудовані колгоспними корівниками.

Результати дослідження

Вперше в Україні питання музеєфікації нерухомих археологічних пам'яток Галицько-Волинського князівства постало лише в середині 1980-х рр., коли одночасно із створенням Луцького державного історико-культурного заповідника «Старе місто» стала очевидною необхідність консервації щойно відкритих археологами з Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР руїн храму Івана Богослова XII ст. у Верхньому замку Лучеська [14]. Це був перший музейний заклад Волині, перед яким одним із основних завдань була поставлена музеєфікація та дослідження пам'яток княжої доби. Хоча, перший археологічний заповідник, що мав би зберігати рештки дослідженого

М. Древком великого поселення волинян біля с. Городок на р. Устя [13, с. 55] планувалося створити на площі, 2,5 га ще у 1930-х рр.

Сьогодні збереження пам'яток археології гарантують, насамперед, два Закони України: «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини» [1; 2]. Спеціально для охорони підводної культурної спадщини прийнято конвенцію [3].

Безпосередньо положення цих актів втілюють в життя місцеві пам'ятко-охоронні інституції. Аналізу їх практичної роботи в правовому полі присвячено чимало наукових коментарів [16; 17; 18].

За роки Незалежності в Україні створено принаймні ще щонайменше п'ять історико-культурних заповідників, в яких культурна спадщина Галицько-Волинського князівства займає, якщо не головне, то помітне місце.

Найпотужніший серед них – Національний заповідник „Давній Галич”, створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8.02.1994 р. за № 81, з метою збереження та раціонального використання комплексу пам'яток історії та культури давнього Галича. Указом Президента України від 11.10.1994 р. за № 587/94 заповіднику було надано статус національного. Ейфорія періоду становлення української державності на початку 1990-х продиктувала й унікальну для закладів цього типу площу – 76,8 кв. км. Це дало можливість впевнено регулювати забудову території округи літописного міста Галича, як столиці Галицько-Волинського князівства. І хоча, окрім давнього ландшафту та решток земляних валів там збереглася лише єдина повністю вціліла пам'ятка галицької архітектурної школи – церква св. Пантелеймона (XII ст.) у с. Шевченкове, проте заповідник впевнено наращує колекцію рухомих пам'яток, насамперед, археології. Чекають на належну музеєфікацію фундаменти 14 літописних церков (XII—XIII ст.), серед яких відповідно законсервовані та музеєфіковані лише унікальні руїни найбільшого храму Галичини Успенського собору, зведеного у середині 12 ст. Галицьким князем Ярославом Осмомислом.

Однак тут виникають проблеми, пов'язані з патріотичними, на перший погляд, ідеями відновлення первісних споруд княжої доби. Спершу за проектом заслуженого архітектора І. Могитича всупереч рекомендаціям ЮНЕСКО було знищено добудови XV ст. у храмі Св. Пантелеймона. Слідом за цим серед влади форсувалася ідея відбудови літописного кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (XII ст.). Тут ще у 1999 р. з ініціативи місцевої виконавчої і законодавчої влади Івано-Франківщини розпочинали незаконні будівельно-реставраційні роботи, якими пошкоджено оригінальні фундаменти XII ст., а благочинний фонд, створений тоді для акумулювання коштів на це будівництво, не виконав своїх зобов'язань і безслідно зник з юридичного поля зору. Однак, сьогодні до реалізації цієї ідеї створення «духовно-культурного центру» знову залучені фахівці ДП «Український регіональний спеціалізований інститут «Укрзахідпроектреставрація» (м.Львів) та «Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського Собору» (засновник – голова Івано-Франківської облдержадміністрації О.Гончарук).

І знову ці роботи планується проводити не зважаючи на чинне пам'яткоохоронне законодавство України і міжнародні пам'яткоохоронні хартії, ратифіковані Україною [5]. Як відомо, будь-які спроби відбудовувати первісний Успенський кафедральний собор в с. Крилос Галицького району Івано-Франківської області категорично неприпустимі, оскільки проведені на пам'ятці історико-архітектурні дослідження не дають достатньо інформації для відтворення цієї пам'ятки в натурному вигляді.

Окрім цього, з юридично-правових підстав відбудова згаданого собору була б кричущим порушенням міжнародних пам'яткоохоронних хартії, починаючи від Венеційської (1967) і закінчуючи Ризькою (2000), які ратифіковані Україною. Останнє археологічне розкриття літописного Успенського собору в с. Крилос проведене науковим співробітником відділу археології Інституту українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України кандидатом архітектури Ю. Лукомським у другій половині 1990-х рр. вдруге (після розкопок директором Музею НТШ Ярославом Пастернаком у 1936-1937 рр.) вже на якісно науковому рівні представило світові цю унікальну давньоукраїнську святиню, передбачало лише повну консервацію і музеєфікування розкритих фундаментів.

Спеціалісти Кафедри реставрації архітектурної та мистецької спадщини Національного університету «Львівська політехніка» неодноразово вказували, що відбудовувати Успенський собор в с. Крилос поблизу Галича не можливо і з ансамблевих причин, оскільки спотворення існуючого на сьогодні оточуючого історико-архітектурного ансамблю (який сформувався впродовж XVI-XIX ст. і який творять каплиця Св. Василя на фундаментах літописного собору, Успенська церква поруч з цими фундаментами та прилеглі митрополичі палати) є порушенням не лише вищеназваних пам'яткоохоронних конвенцій, але й чинного законодавства України.

Окрім цього, приклад запізнілого накриття захисним павільйоном руїн собору Св. Івана Богослова у замку в Луцьку, показує, що сучасні будівельні технології не дозволяють без нанесення шкоди давнім фундаментам здійснити їхню музеєфікацію «під скляним саркофагом для загального огляду, а вже сам Собор спорудити над ним, як надбудову». Тривала епопея з «відбудовою» собору в с. Крилос у 1999 р. та нереалізація проекту консервації решток його фундаментів значно ослабила їх. Як, відомо, накриття їх павільйоном з бутафорним важким верхом так чи інакше призведе до руйнування автентики у процесі будівництва (вібрації, навантаження суміжних ділянок, динамічні навантаження від будівельних робіт), а згодом до пересихання у павільйоні.

Таким чином, для збереження комплексу автентичних пам'яток X-XVIII ст. у с. Крилос важливим є дотримання норм міжнародного і українського пам'яткоохоронного законодавства. Лише за цих оставин вказані безцінні пам'ятки доби Галицько-Волинської держави будуть представляти великий інтерес для туристів, зокрема, і з Європи.

Натомість у Львівській області зависло в повітрі питання порятунку унікально збережених на момент розкопок решток житлових кварталів 12 ст. літописного міста Звенигорода, розкопаних у 1980-х рр. Їх не встигли зберегти

навіть на початкових стадіях консервування, а невинне падіння рівня ґрунтових вод робить знахідки середньовічного дерев'яного будівництва в майбутньому малореальним.

Досі зволікається з створенням тут історико-культурного заповідника, не кажучи вже про музеєфікацію княжих руїн чи порятунку колись добре облаштованого до 900-ліття першої писемної згадки Музею давньоруського Звенигорода. І це за 20 км від великого туристичного центру України – Львова.

До честі адміністраторів сусіднього з Львівщиною обласного центру Волині, хоча й з небувалими зволіканнями (аж через 10 років після завершення розкопок, коли архітектурні рештки виявились суттєво поруйнованими) були законсервовані та накриті павільйоном вищезгадані руїни храму Івана Богослова XII ст. у Верхньому замку Лучеська, досліджені свого часу експедицією під керівництвом М.В. Малевич-Малевської.

Причину певного успіху у залученні пам'яток Галицько-Волинської держави до туристичної інфраструктури слід шукати у відсутності у волинських властей подібного до галицького «стажу» боротьби з українською культурною спадщиною.

Щоправда, по відношенню до збереження давнього ландшафту на Волині прямо протилежна практика. Так, протягом 2000-х рр. в Луцьку з порушенням чинного законодавства віддано під суцільну забудову район т.зв. Гнідавської гірки – просто навпроти замку Любарта

А Державний історико-культурний заповідник „Стародавній Володимир”, створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 р. за № 1509, взяв під свою відповідальність доволі незначну площу давнього міста – лише в 14,5 га – це чи не найменший за площею заповідник Західного регіону.

Значні території центральної частини колись найбільшого міста Східної Європи, яке було визнаною столицею Волинського удільного князівства, а від 1199 р., коли волинський князь Роман Мстиславович захопив Галич, — столицею об'єднаної Галицько-Волинської держави, важливим політичним і економічним центром Київської Русі, були віддані місцевою владою під, переважно приватну забудову. Забудовників не зупинило навіть те, що ця територія у XVII–XVIII ст. була гігантським некрополем повітового центру.

Оскільки розміри міста були дуже значними навіть за європейськими мірками того часу, а його розпланувальна структура визначалася особливостями давньоруського містобудування, з метою збереження давнього ландшафту межі заповідника мали б бути значно розширеними та мали б включати територію прилеглих обширних передмість, таких як Федорівка, Завалля, Іллінщина, Острівок та інші [15].

За останні півтора десятиліття повністю зупинені планомірні польові дослідження культурної спадщини доби Галицько-Волинського князівства не лише у Волинській області. А відділ археології Львівського історичного музею, відновлений 2007 р., сучасною дирекцією запланований до ліквідації. Уже звільнено частину високопрофесійних науковців. І це не дивлячись не те, що за

відділом закріплено близько 110 тис. впорядкованих одиниць зберігання, майже половина з яких – пам'ятки Галицько-Волинської держави.

Під надуманими приводами державними чинниками (насамперед, Мінкультури) вкупі з Інститутом археології НАН України обмежено пошукову діяльність працівників чисельних місцевих українських краєзнавчих музеїв. Як результат – шалене зростання нелегального пошукацтва, яке завдає найбільшої шкоди цілісності археологічних комплексів, насамперед, середньовічної доби.

Заходи з правового контролю над цим явищем традиційно зазнають невдачі [7; 8; 9; 10].

Висновки

Отже, в останні десятиліття у державній політиці ігноруються здавна закладені засади національно-патріотичної діяльності та, загалом, гуманітарної політики. Як приклад, маємо окупацію Криму та Донбасу. Не дивлячись на певну самоокупність пам'яток культурної спадщини, на їх вивчення, збереження та музеєфікацію практично не виділяються кошти з державного бюджету. Як наслідок, ініціатива «втікає» з рук української держави. Натомість у переддень вступу України до ЄС спадщині по Галицько-Волинській державі намагаються надати інтернаціонального змісту.

Кволо ведеться науково-дослідна, фондова та експозиційна робота у новостворених на Львівщині історико-культурних заповідниках, які оберігають насамперед пам'ятки доби Галицько-Волинської держави. Особливо це помітно на прикладі заповідника «Стільське городище», головна пам'ятка якого, хоч і досліджувалось протягом 1980-х рр. на достатньо значній площі, проте на ній досі не виявлено елітарного кварталу, чи навіть якихось знахідок, які б дозволили ідентифікувати, безумовно, присутню тут племінну еліту. Проте, за умови масштабності всього комплексу укріплень, подібні елітарні пам'ятки повинні ефектно проявлятися у результатах археологічних досліджень. І їх локація дозволить чітко вказати на етно-політичну особливість регіону Галицького Опілля напередодні та в період включення його до складу Київської держави.

Очевидно, недалекий той час, коли в зарубіжній історіографії кимось з дослідників буде поставлене питання: князь і король Данило Галицький – це історично український державний діяч, чи володар якогось наднаціонального утворення. Схожий результат уже давно маємо з особистостями багатьох великих київських князів, які міцно увійшли в пантеон видатних історичних діячів сусідньої держави.

Таким чином, належне запровадження чинних в Україні юридичних актів у життя буде мати велике значення для всієї соціо-гуманітарної сфери держави.

Список джерел

1. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» // Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база: Зб. документів / Автори-упорядники: Левада М. Є., Пархоменко М. Т., Титова О. М. – К.: Видавництво ХІК, 2006. – С. 190-202.

2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база: Зб. документів / Автори-упорядники: Левада М. Є., Пархоменко М. Т., Титова О. М. – К.: Видавництво ХІК, 2006. – С. 158-189.
3. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини // Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база: Зб. Документів (2-е видання) / Автори-упорядники: Левада М. Є., Пархоменко М. Т., Титова О. М. – К.: Видавництво ХІК, 2006. – С. 64-83.
4. Курило Т. В. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження: автореферат дисертації на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Т. В. Курило. – К., 2003. – 18 с.
5. Максимов В. В. До історії становлення міжнародного права охорони культурних цінностей / В. В. Максимов // Правова держава. – К., 1996. – Вип. 7. – С. 270-278.
6. Мартынов А. И. Археологическое наследие в современном обществе (проблеми сохранения и использования ландшафтов с недвижимыми памятниками археологии) / А. И. Мартынов // Наследие и современность. Информационный сборник. – М., 2005. – Выпуск № 15. – С. 47-57.
7. Мельничук О. І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / Мельничук О. І. – К., 2008. – 285 с.
8. Мінаєва Н. І. Правові аспекти проблеми збереження археологічної спадщини / Н. І. Мінаєва // Археологія. – Київ, 2004. – № 2. – С. 154-158.
9. Настюк В. Я. Административно-правовые вопросы охраны памятников истории и культуры / В. Я. Настюк // Радянське право, 1980. – № 4. – С. 62-65.
10. Рудика Н. М. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони пам'яток археології / Н. М. Рудика // Праці Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. – Випуск 19. – К., 2011. – С. 91-98.
11. Терський В. С. Археологічні пам'ятки — здобутки народу // Вільна Україна.— 1971.— 2 лютого.— № 23.
12. Терський С. В. З історії експонування та виставок археологічних пам'яток Галицько-Волинської держави у Львівському історичному музеї // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. XI.— Львів, 2006.— С. 52—70.
13. Терський С. В. Історія археології та історичного краєзнавства Волині.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.
14. Терський С. В. Історія Луцька у 3-х томах.— Т. 1: Лучеськ Х–ХV ст.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.— 252 с., іл.
15. Терський С. В. Княже місто Володимир.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.— 320 с., іл.
16. Титова О. М. Збереження нерухомих пам'яток археології в заповідниках та музеях / О. М. Титова // Праці Центру пам'яткознавства / НАН України; УТОПІК. – К., 2004. – Вип. 6. – С. 106-110.
17. Титова О. М. Археологічна спадщина у сучасному українському суспільстві / О. М. Титова // Праці Центру пам'яткознавства / НАН України; УТОПІК. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 99-104.
18. Урбанович Б. Правові питання збереження нерухокої спадщини України в умовах ринкової економіки / Б. Урбанович // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1997. – Вип. 10. – С. 181-182.